

O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI

FAN-SPORTGA

ILMIY-NAZARIY JURNAL

2026/2

ISSN: 2181 7804

Bosh muharrir
Rashid
MATKARIMOV

Bosh muharrir o'rinbosari
ilmiy maslahatchi:
SH.SH. GAZIYEV

Tahrir hay'ati tarkibi:

E.T. Raxmanov
SH.S. Mirzanov
M.X. Mirjamalov
M.O'. Arziqulov
K.F. Bayazitov,
F.K. Turdiyev,
N.J. Isakulova,
K.D. Yarashev,
D.X. Umarov,
M.S. Olimov,
A.N. Shopo'latov,
S.B. Repkin,
A. Akbarov,
I.P. Sivoxin,
N.T. To'xtaboyev,
I.J. Mambetnazarov,
I.B. Aliyev,
L.P. Yugay,
A.K. Eshtayev,
K.Sh. Ziyadullayev,
A.B. Jumaniyazov,
M.M. Qirg'izboyev,
Z. Gapparov,
A. Xodjiyev,
A.U. Rashidov,
R.X. Nabiullin,
S.R. Davletmuratov,
O.E. Mamiyev,
M.A. Ibragimov,
R.D. Xalmuxamedov,
B.A. Ishimov,
X.X. Atamuratov,
B.A. Satipov

Tahrir hay'ati kotibi
SH.X. Toshturdiyev

Jurnalning telegram kanali

MUNDARIYA/СОДЕРЖАНИЕ

SPORT MASHG'ULOTLARI: TEXNIKA, TAKTIKA, USULIYAT SPORTS TRAINING: TECHNIQUE, TACTICS, METHODOLOGY ТЕХНИКА, ТАКТИКА И МЕТОДИКА СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ	
Р.Д. Халмухамедов – Сравнительный анализ выступления сборной Узбекистана по боксу на чемпионатах мира 2025 года (Ливерпуль и Дубай).	3
Ш.Т. Исеев – Методология управления подготовкой футболистов с использованием современных технологий.	7
Sh.F. Tulaganov., J.O'. Parpieva – "To'p marraga" o'yini orqali o'quvchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligini oshirish uslubiyati.	11
Ш.Ш. Газиев., С.З. Нуруллаев – Особенности формирования и совершенствования технико-тактической подготовки в самбо и дзюдо.	16
B.A. Ishimov – Brass usulida suzuvchilarning oyoq kuchini rivojlantirish uchun mashqlar majmuasini tadqiq etish.	19
O.R. Igamberdiyev – Turli yoshdagi futbolchilar texnik-taktik tayyorgarligini baholash va boshqarishning pedagogik mexanizmlari.	22
X.M. Toshpulatov., B.B. Bakirov – Voleybolchilarda sakrash faoliyati samaradorligini oshirishda vaziyatli mashqlar asosida sakrash chidamkorligini rivojlantirish.	25
X.X. Qurbonov – O'rta masofalarga yuguruvchilar sport mahoratini takomillashtirish bosqichi ikkinchi yilida sport formasini rivojlantirish mexanizmi.	28
G'.N. Ernazarov., R.R. Majidov – Boks sport turi bilan shug'ullanuvchilarda muvozanat saqlash mexanizmini tahlillari.	31
D.A. Alimova – Sportchi-talabalarini professional boksning turli jihatlariga bo'lgan munosabatini o'rganish natijalari.	34
A.A. Boltayev – Maxsus ish qobiliyatining sakrovchanlik komponentlari orqali voleybolchilar tayyorgarligini tahlil qilish.	39
C.A. Юнусов – Сравнительная эффективность традиционной и экспериментальной моделей тренировочного процесса у пара пауэрлифтеров высокой квалификации.	42
U.Sh. Valixonov – Maxsus tibbiy guruhlariga mansub talabalar sonining ortish tendensiyalari va sog'lomlashtiruvchi atletik gimnastikaning optimal turlari.	45
S.E. Qodirov – Malakali dzyudochilarda maxsus kuch va tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari.	49
A.A. Yakubov – Yosh basketbolchilarning tezkor-kuch tayyorgarligini differensiyali yondoshuv asosida takomillashtirish.	53
I.I. Islomov – 16–17 yoshli futbolchilarning texnik-taktik harakatlarini rotatsion mashg'ulotlar orqali rivojlantirishning ahamiyati.	56
K.A. Yuldasheva – Yosh sportchi qizlarda disk uloqtirish natijalariga antropometrik ko'rsatkichlarning ta'sirini statistik tahlil asosida baholash.	60

Texnik tahririyat tarkibi:

N.N. G'afforov
U.O. Azimova
M.S. Ayxodjaeva
M. Rahmonov

fan-sportga.uz

“FAN – SPORTGA”
ilmiy-nazariy jurnali

O'zbekiston davlat
jismoniy tarbiya va sport
universiteti
muassisligida chop etiladi

Tahririyat manzili:
111709, Toshkent viloyati,
Chirchiq shahri, Sportchilar
ko'chasi 19-uy.

Mazkur ilmiy jurnal elektron
formatda nashr qilinadi

05.02.2018 yilda
Toshkent shahrida
ommaviy axborot
vositasi sifatida davlat
ro'yxatidan o'tkazilgan.

Ro'yxatga olish raqami
№ 02-005

“FAN – SPORTGA”
jurnali
2004 yildan
nashr etiladi.

Suratlar muallifi:

Anvar Ilyasov
Abdullo Fayzullayev

2026/2

**JISMONIY TARBIYA VA SPORTNING TIBBIY-BIOLOGIK VA IJTIMOY-PSIXOLOGIK ASOSLARI
MEDICAL-BIOLOGICAL AND SOCIAL-PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА**

Z.X. Yusupova., S.B. Ibragimova – Sport faoliyatida statistik tahlilni amalga oshirishda SPSS dasturidan foydalanishning ahamiyati va dolzarbligi. 63

J.M. Ishtayev – Sport turlari kesimida portlash qobiliyati va temperament tiplari o'rtasidagi bog'liqlik. 66

O.X. Xasanov – Yosh futbolchilarning yurak ritmi variabilligini baholash metodikasi. 70

G.A. Eralieva., N.K. Sultanova., Sh.T. Xaydarov – Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы гимнастов. 73

X.Э. Мусулмонов – Практическая значимость формирования симметричных технических действий (бросков справа и слева) у борцов на поясах в экспериментальных условиях. 77

F.Ch. Ziyayev – Bosqon uloqtirish bo'yicha sportchilarni musobaqalarga tayyorlashda ilmiy-tadqiqot faoliyatining integratsiyasi. 80

X.X. Qurbonov – Ko'p yillik tayyorgarlik bosqichlarida o'rta masofalarga yuguruvchilar sport formasini bosqichli takomillashtirish mexanizmi. 83

R.S. Xudarganov., R.B. Otaxonov., A.I. Otaboyev – 14–15 yoshli og'ir atletikachilarning tayyorgarlik jarayonida mashg'ulot yuklamalarini rejalashtirish va uning sport natijalariga ta'siri. 86

B.O. Amangeldiev – Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi 10-12 yoshli yunon-rum kurashchilarga texnik-taktik usullarini o'rgatish muammolari. 89

**ADAPTIV JISMONIY TARBIYA
ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION
АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА**

L.T. Davlatova., U.R. Sharopova – Yugurib kelib uzunlikka sakrovchi ko'zi o'z sportchilarning jismoniy tayyorgarligini ilmiy asoslari. 92

Sh.I. Djumanazarova – Adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish orqali tayanch-harakat apparatida buzilishlari mavjud bo'lgan o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligini takomillashtirish. 95

L.T. Davlatova – Ko'p yillik tayyorgarlik bosqichlarida para voleybolchilarni jismoniy va maxsus tayyorgarligini oshirish texnologiyasi. 99

N.SH. Bobomuradov – Malakali paradyudochilarning mashg'ulot jarayonini rejalashtirish. 102

**OMMAVIY JISMONIY TARBIYA VA SPORT
MASS PHYSICAL CULTURE AND SPORTS
МАССОВАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ**

M.K. Jumaniyazov – 14–18 yoshli regbichilarda tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishning samarali usullari. 106

A.N. Shopulatov – Jismoniy tarbiya va sport sohasida mutaxassislar malakasini rivojlantirish yo'llari. 110

Mustaqil izlanuvchi
B.O. AMANGELDIEV¹
¹Qoraqalpogʻ davlat universiteti
 Nukus shahri, Qoraqalpogʻiston

<https://orcid.org/0009-0009-9407-9592>^{ID}

 [10.65149/fansport.2026.v9i2.a026](https://doi.org/10.65149/fansport.2026.v9i2.a026)

BOSHLANGʻICH TAYYORGARLIK BOSQICHIDAGI 10-12 YOSHLI YUNON-RUM KURASHCHILARGA TEXNIK-TAKTIK USULLARINI OʻRGATISH MUAMMOLARI

Annotatsiya

В статье научно обоснована роль и значение технических приемов в стойке и партере у борцов греко-римского стиля на этапе начальной подготовки. С целью совершенствования технико-тактической подготовки предложены эффективные пути взаимосвязанного обучения приемам в стойке и партере, а также разработаны практические рекомендации.

Ключевые слова: греко-римская борьба, этап начальной подготовки, технико-тактическая подготовка, стойка, партер, анкетирование.

Dolzarliligi. Yunon-rom kurashi yozgi Olimpiya oʻyinlari dasturiga kiritilgan eng mashhur va ommaviy sport turlaridan biri boʻlib, bugungi kunda dunyoning barcha qitʼalarida minglab sportchilar tomonidan shugʻullanib kelinmoqda. Yunon-rom kurashida raqobatning kuchayishi boshlangʻich tayyorgarlik bosqichidan tortib oliy sport mahorati bosqichigacha boʻlgan barcha bosqichlarda tayyorgarlik jarayonini tashkiliy va uslubiy jihatdan takomillashtirish, uning samaradorligini oshirish yoʻllarini izlab topishni talab etmoqda. Boshlangʻich tayyorgarlik bosqichidagi yunon-rom kurashchilarning texnik tayyorgarligini rivojlantirish hamda oʻquv-mashgʻulot yuklamalarini meʼyorlash texnologiyasi hozirgi kunga qadar yetarli darajada ilmiy asoslab berilmagan. Bu esa mutaxassislar tomonidan mazkur yoʻnalishda ilmiy izlanishlar olib borishni taqozo etadi [2; 38–41-b., 3; 186-b.].

Bugungi kunda sport natijalari boshlangʻich tayyorgarlik bosqichidayoq murabbiylarning kasbiy sifatleri, ularning nazariy bilimlari va amaliy koʻnikmalariga yuqori talab qoʻyimoqda. Yoshlar sporti Olimpiya oʻyinlari sportchilar uchun xalqaro koʻp tarmoqli musobaqa boʻlib, sport xaziralari tayyorlashning muhim bazasi hamda tarbiyaning universal vositasi hisoblanadi. Shu bois sportning boshlangʻich tayyorgarlik bosqichini samarali tashkil etish, oʻquv-mashgʻulot ishlarining oqilona tashkiliy shakllari, vosita va uslublarini izlash dolzarb vazifa hisoblanadi [4; 20-b.].

Soʻnggi yillarda musobaqa bellashuvlari mazmuni hamda reglamentida jiddiy oʻzgarishlar yuz berdi. Zamonaviy yunon-rom kurashida bellashuv vaqti qisqarib, kurash jarayoni yanada jadal tus oldi, uzluksiz hujum

Abstract

Ushbu maqolada boshlangʻich tayyorgarlik bosqichidagi yunon-rom kurashchilari uchun tik turgan va parter holatlarida bajariladigan texnik usullarning oʻrni hamda ahamiyati ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Texnik-taktik tayyorgarlikni takomillashtirish maqsadida tik turgan va parter holatlaridagi usullarni oʻzaro bogʻliq holda oʻrgatishning samarali yoʻllari asoslab berilgan hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Calit soʻzlar: yunon-rom kurashi, boshlangʻich tayyorgarlik bosqichi, texnik-taktik tayyorgarlik, tik turgan holat, parter holati, soʻrovnomasi.

This article analyzes the role and significance of technical actions performed in the standing and parterre positions for Greco-Roman wrestlers at the initial training stage. In order to improve technical and tactical preparedness, effective methods for teaching standing and parterre techniques in an integrated manner are substantiated, and practical recommendations are provided.

Keywords: Greco-Roman wrestling, initial training stage, technical and tactical training, standing position, parterre position, questionnaire.

harakatlari ragʻbatlantirilmoqda. Bu esa kurashchilardan texnik-taktik vazifalarni tezkor hal etish, hujumkor va kombinatsion harakatlarni samarali qoʻllashni talab etadi. Biroq mavjud texnik-taktik tayyorgarlik uslubiyati zamonaviy kurash talablarini toʻliq hisobga olmayapti. Shu sababli boshlangʻich tayyorgarlik bosqichida texnik-taktik harakatlarni tizimli oʻrgatish keyingi oʻquv-mashgʻulot bosqichlari, sport mahorati bosqichi va oliy sport mahorati bosqichi uchun mustahkam amaliy asos boʻlib xizmat qiladi.

Boshlangʻich tayyorgarlik bosqichidagi yunon-rom kurashchilarning texnik harakatlarini oʻrgatish yuzasidan ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish mazkur ishning asosiy maqsadi etib belgilandi.

Oʻtkazilgan ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlili natijalariga koʻra, bugungi kunda yurtimiz va xorijiy olimlar tomonidan sport kurashlari boʻyicha qator darslik va metodik qoʻllanmalar yaratilgan (F. Kerimov, A. Ruziyev, N. Tastanov, Z. Bakiyev, S. Adilov, Sh. Tosh-turdiev, A. Primbetov, Dj. Tashnazarov, B. Satipov, U. Jarilkapov, A. Yakupbayev). Jumladan, B. A. Satipov tomonidan boshlangʻich tayyorgarlik bosqichidagi erkin kurashchilarning texnik-taktik usullarini oʻrgatish boʻyicha tadqiqotlar olib borilgan [5; 58-b.]. Biroq boshlangʻich tayyorgarlik bosqichidagi yunon-rom kurashchilarning texnik-taktik harakatlarini samarali oʻrgatish masalalari yetarli darajada yoritilmagan.

Boshlangʻich tayyorgarlik bosqichidagi yunon-rom kurashchilarning tayyorgarlik muammolarini aniqlash maqsadida murabbiylar oʻrtasida anketa soʻrovnomasi oʻtkazildi, ularning fikrlari oʻrganildi hamda natijalari tahlil qilindi (1-jadval).

Медико-биологические и социально-психологические основы физической культуры и спорта

Anketa so'rovnomasi 3 yilgacha, 4–5 yil, 6–10 yil hamda 10 yildan ortiq murabbiylik tajribasiga ega bo'lgan mutaxassislarining har bir guruhidan 10 nafardan, jami 40 nafar murabbiy ishtirokida o'tkazildi.

1-jadval

Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi yunon-rum kurashchilarga o'quv mashg'ulotlarini olib boruvchi murabbiylardan mashg'ulotlarning tuzilishiga oid muammolarni aniqlashda olingan anketa so'rovnomasi natijalari (n=40)

Javoblar	Malakali murabbiylar	n=40
1-Savol. Yunon-rum kurashchilarni boshlang'ich tayyorgarlik bosqichiga necha yoshdan qabul qilish maqsadga muvofiq deb hisoblaysiz ?		
A	6-7 yoshdan	20 %
B	9-10 yoshdan	50 %
V	7-8 yoshdan	30 %
2-Savol. Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida (1-yil) haftasiga necha marta mashg'ulotlar olib borasiz?		
A	Ikki marta	0 %
B	Uch marta	80 %
V	To'rt marta	20 %
3-Savol. Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida (2-yil) haftasiga necha marta mashg'ulotlar olib borasiz?		
A	Ikki marta	0 %
B	Uch marta	30 %
V	To'rt marta	70 %
4-Savol. Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida shug'ullanuvchi yunon-rum kurashchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda yoshga xos harakatli o'yinlar va maxsus mashqlardan foydalanasizmi?		
A	Ha	20 %
B	Yo'q	50 %
V	Javob bera olmayman	30 %
5-Savol. Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi yunon-rum kurashchilarga texnik usullarni o'rgatishda usullar ketma-ketligi ishlab chiqilganmi		
A	Ha	10 %
B	Yo'q	60 %
V	Javob bera olmayman	30 %

O'tkazilgan anketa so'rovnomasining birinchi savoli natijalari tahlil qilinganda, "Yunon-rum kurashchilarni boshlang'ich tayyorgarlik bosqichiga necha yoshdan qabul qilish maqsadga muvofiq?" degan savolga murabbiylarning 20 %i 6–7 yoshni, 30 %i 7–8 yoshni, 50 %i esa 9–10 yoshni maqsadga muvofiq deb hisoblagan. Ushbu natijalarga ko'ra, yunon-rum kurashchilarni boshlang'ich tayyorgarlik bosqichiga asosan 9–10 yoshdan jalb etish maqsadga muvofiq deb topildi.

Ikkinchi savol natijalari tahliliga ko'ra, "Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichining birinchi yilida haftasiga necha marta mashg'ulot o'tkazasiz?" degan savolga respondentlarning 80 %i haftasiga 3 marta, 20 %i esa haftasiga 4 marta mashg'ulot o'tkazishini bildirgan, haftasiga 2 marta mashg'ulotni tanlaganlar kuzatilmadi. Bu esa boshlang'ich bosqichning birinchi yilida haftasiga 3 marta mashg'ulot eng maqbul

variant ekanligini ko'rsatadi.

Uchinchi savol natijalariga ko'ra, boshlang'ich tayyorgarlik bosqichining ikkinchi yilida respondentlarning 70 %i haftasiga 4 marta, 30 %i esa haftasiga 3 marta mashg'ulotni ma'qul deb hisoblagan. Haftasiga 2 marta mashg'ulotni tanlagan murabbiylar qayd etilmadi. Bu holat tayyorgarlikning ikkinchi yilida mashg'ulot yuklamasini bosqichma-bosqich oshirish zarurligini ko'rsatadi.

To'rtinchi savol natijalari boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida shug'ullanuvchi yunon-rum kurashchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda yoshga xos harakatli o'yinlar va maxsus mashqlardan foydalanish darajasi past ekanligini ko'rsatdi. Respondentlarning 20 %i ushbu vositalardan foydalanishini bildirgan bo'lsa, 50 %i foydalanmasligini, 30 %i esa aniq javob bera olmasligini qayd etgan.

Beshinchi savol natijalari texnik usullarni o'rgatishda

Медико-биологические и социально-психологические основы физической культуры и спорта

usullar ketma-ketligi yetarli darajada ishlab chiqilma-ganligini ko'rsatdi. Respondentlarning 10 %i bunday tizim mavjudligini tasdiqlagan, 60 %i mavjud emasligini bildirgan, 30 %i esa javob berishga qiynalgan.

Olingan natijalarga asoslanib, boshlang'ich tayyor-garlik bosqichidagi yunon-rum kurashchilarga birinchi o'quv yilida tik turgan holatda uchta va parter holatida uchta, jami oltita texnik usulni o'rgatish zarur deb hisoblandi.

Murabbiylarning aksariyati birinchi o'quv yilida

texnik usullarni tik turgan holatda quyidagi ketma-ketlikda o'rgatishni maqsadga muvofiq deb hisoblaydi: qo'lidan tortib parter holatiga o'tkazish, qo'l ostidan sho'ng'ib parter holatiga o'tkazish, bo'yin va qo'lni biriktirib old tepadan ushlab tortib parter holatiga o'tkazish. Shundan so'ng parter holatidagi usullarni o'rgatish tavsiya etiladi: belidan ushlab aylantirib to'ntarish, yelkasini kalitsimon ushlab aylana yugurib to'ntarish, bo'yin va qo'lni biriktirib ushlab aylantirib to'ntarish (2-jadval).

2-jadval

Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi 10-12 yoshli yunon-rum kurashchilarga tik turgan va parter holatidagi texnik usullarni o'rgatish ketma-ketligi

№	Tik turgan va parter holatidagi usullarning nomi	Usullarga o'rgatish murak-kabligi
Birinchi o'quv yilida tik turgan holatida usullar ketma-ketligi		
1	qo'lidan tortib parter holatiga o'tkazish	1
2	qo'l ostidan sho'ng'ib parter holatiga o'tkazish	2
3	bo'yin va qo'lni biriktirib old tepadan ushlab tortib parter holatiga o'tkazish	3
Birinchi o'quv yilida parter holatida usullar ketma-ketligi		
4	belidan ushlab aylantirib to'ntarish	1
5	yelkasini kalitsimon ushlab aylana yugurib to'ntarish	2
6	bo'yin va qo'lni biriktirib ushlab aylantirib to'ntarish	3

Yunon-rum kurashchilari tomonidan olib boriladi-gan bellashuvlarda hujum harakatlari yuqori natijador-likni ta'minlaydi. Ularni bajarish jarayonida sportchilar yuzaga kelayotgan vaziyatga mos vositalarni tanlash hamda harakatni boshlash uchun eng qulay vaqtni aniqlash bilan bog'liq bo'lgan nisbatan kichik texnik xatolarga yo'l qo'yadilar.

O'tkazilgan tadqiqotlar natijalarini tahlil qilish asosida quyidagi xulosalarga kelindi. Ilg'or tajriba hamda ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsat-diki, boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida yunon-rum kurashchilarning tik turgan va parter holatlarida bajariladigan texnik usullarining ketma-ketligi hamda ularning o'zaro bog'liqligiga asoslangan uslub va vo-sitalarni takomillashtirish zarur.

Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi kurashchi-larga dastlab asosiy turish holatlarini o'rgatish, undan so'ng tik turgan va parter holatlaridagi texnik usullarni quyidagi ketma-ketlikda o'rgatish maqsadga muvofiq:

avval hujum harakatlari, keyin himoya harakatlari, un-dan so'ng qarshi hujumlarni bajarishni o'rgatish. Shun-dan keyin hosil qilingan ko'nikmalarni mustahkamlash hamda turli holatlarga o'tish texnikasini o'zlashtirish samarali hisoblanadi.

Adabiyotlar:

1. Satipov, B. A. (2022). Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida erkin kurashchilarga texnik-taktik harakatlarni o'rgatish muammolari. Fan-sportga ilmiy-nazariy jurnal, (6), 38–41.
2. Tashnazarov, D. Yu. (2021). Boshlang'ich guruh yunon-rim kurashchilarini texnik usullarga o'rgatishda modellashtirishning samaradorligini takomillashtirish (PhD diss. avtoreferati). O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, Chirchiq.
3. Sheremetyev, D. N. (2025). Sistematzatsiya sredstv obucheniya yunykh bortsov greko-rimskogo stilya na etape nachalnoy podgotovki (Avtoreferat dissertatsii kandidata pedagogicheskikh nauk). Moskva.
4. Satipov, B. A. (2024). Dastlabki tayyorgarlik bosqichida erkin kurashchilarda jismoniy sifatlarni bog'liq rivojlanishi va asosiy usullarini shakllantirish (PhD diss. avtoreferati). O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, Chirchiq.